

LAS CÉLULAS B ASOCIADAS A EDAD: NUESTRAS DEFENSAS TAMBIÉN ENVEJECEN

Daniel Miranda-Prieto¹, Uxía Tobio-Parada¹, Javier Rodríguez-Carrio¹

¹ *Area of Immunology, Department of Functional Biology, Faculty of Medicine, University of Oviedo, Oviedo, Spain*

Palabras clave: Artritis reumatoide; autoinmunidad; células ABCs; inmunosenescencia.

Los linfocitos B son un tipo de glóbulo blanco que producen los anticuerpos y nos permiten mejorar ante una enfermedad. Sin embargo, esta función pierde eficiencia con el paso de los años.

En algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, nuestras defensas envejecen más rápido de lo que deberían y aparecen las llamadas células B asociadas a edad o ABCs. Estas células son unos linfocitos B *envejecidos* que ya no funcionan o responden correctamente. Esta situación se repite en otras patologías como lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerosis múltiple o en la inmunodeficiencia variable común [1,2]. También se ha visto recientemente su presencia en placas de colesterol [3].

En mi proyecto de tesis buscamos caracterizar estas células ABCs para tratar de conocer con mayor detalle su papel en la artritis reumatoide y ayudar a rejuvenecer al sistema inmunitario.

Agradecimientos

Daniel Miranda Prieto agradece al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por el Contrato Predoctoral en Investigación en Salud (PFIS; FI22/00148). Javier Rodríguez Carrio también agradece la financiación realizada por Acción Estratégica en Salud a través de los proyectos PI21/00054 10 y PI24/00819.

Referencias

[1] M. P. Cancro, Age-Associated B Cells, *Annu Rev Immunol.* 38 (2020) 315-40.

[2] W. Bao, M. Xie, Y. Ye, Age-associated B cells indicate disease activity in rheumatoid arthritis. *Cell Immunol.* 377 (2022) 104533.

[3] V. Smit, J. de Mol, F. H. Schaftenaar, M. A. C. Depuydt, R. J. Postel, D. Smeets, et al., Single-cell profiling reveals age-associated immunity in atherosclerosis, *Cardiovasc Res.* 119 (2023) 2508-21.